

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

No5(4)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 322 sahifa,
18-may, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyuu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (PhD)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

O'quvchi yoshlarni muhandislik kasblariga yo'naltirishda xorij tajribasi.....	10
Maxamov X. T., Omondavlatova Sofiya Baxtiyor qizi	
2-sinf darslarida "4K" ko'nikmalarini shakllantirish: XXI asr savodxonligi poydevori	14
Jo'rayeva Nargiza O'ktamovna	
Ommaviy axborot vositalarining inson ruhiy salomatligiga ta'siri: empirik tadqiqot natijalari.....	18
Abdinazarova Bibixonim Rashid qizi	
Talabalar uchun amaliy ko'nikmalarni shakllantirishda texnik loyihalarning o'rmi	23
Axmadaliyev Mansurbek Erkaboy o'g'li, Rejabov Jaloliddin Sadiq o'g'li	
Masalalarni modellashtirish metodi yordamida yechish yo'llari	28
B. B. Qarshiyev, Bekmuradov Bobur Toyloq o'g'li	
Maktabgacha ta'lim tashkilotida elektron o'quv materiallaridan foydalanishning afzalliklari.....	34
Tog'aymurodova Marjona Yusuf qizi	
Raqamli ta'lim muhitida dizaynerlik faoliyatlarini rivojlantirishning zamonaviy metodlari.....	39
Satvoldiyeva Malaxatxon A'zamjanovna	
Metall va metallmas buyumlarga ishlov berish texnologiyasi fanidan amaliy dars mashg'ulotlarini raqamli texnologiyalar asosida o'qitish metodikasi	47
A. Safarov	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida tanqidiy fikrlashni shakllantirish mezonlari.....	57
Xolmatov Doston Dilshod o'g'li	
7–8-sinf biologiya darslarida kompetensiyaviy yondashuvni takomillashtirish metodikasi	60
Xolmurodova Sarvinoz	
Zamonaviy adabiyotda lider ayol portreti va shaxsiy rivojlanish falsafasi.....	64
G'afforova Dildora Ergashevna	
Boshlang'ich sinf o'qish darslarida matn ustida ishlash metodikasini takomillashtirishning pedagogik asoslari.....	69
Yusupova Umida Zayniddin qizi	
Umumta'lim maktabida xalq hunarmandchiligi va badiiy loyihalashda kreativ yondashish texnologiyalarining mazmun-mohiyati.....	74
Shomirzayev Maxmatmurod Xuramovich, G'aniyeva Dilfuza A'lam qizi	
Oila muhitining raqamli tadbirkorlik motivatsiyasiga ta'siri: psixologik tahlil	78
Tursunov Lutfulla Sayfullayevich, Boyqobilova Sevinch Fazliddin qizi	
Maktab va muzeylar aloqadorligini ta'minlash asosida o'quvchilarni ma'naviy merosga hurmat ruhida tayyorlashning pedagogik texnologiyasi	81
Nizomxonova Nargizaposhsho Ekrixon qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida produktiv o'qish malakasini shakllantirish.....	86
Xurramova Sojida Abdunazar qizi	
Oliy ta'lim tizimida liderlik kompetensiyalarini takomillashtirishning kompleks yondashuvlari.....	91
Risvayeva Charos Zaydilla qizi	
Sport sohasining ommaviyligi va inklyuzivligi	94
Z. N. Urunova, M. Jaborova	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida psixologik muhitni swot-tahlil qilish va korreksiyalash	97
Sattorova Shirinoy San'atovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kognitiv kompetentligini rivojlantirishda integrativ yondashuv ..	100
Buvrayev Akram Rustam o'g'li	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy nutqiga qo'yiladigan talablar	104
Xolmuminova Dilfuza Xolmamatovna	
O'qituvchining kasbiy faoliyatida ma'naviy-axloqiy fazilatlarining ahamiyati	107
Jumanazarova Dilnoza Umurzaqovna	

Hadislar yordamida boshlang'ich sinf o'quvchilarida ma'naviy-axloqiy sifatlarni shakllantirish	111
<i>Akaboyeva Malika Raxmatovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini mustaqil fikrlashga o'rgatish texnologiyasi	114
<i>Beshimova Muazzam Bahodirovna, To'lanboyeva Farangis Ibrohimjon qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilariga ona tili fanini o'qitishda kreativlik qobiliyatini rivojlantirishning pedagogik-psixologik shart-sharoitlari	117
<i>Xoliyeva Sevara Rustam qizi</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarning maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini rivojlantirishda multimedia texnologiyalaridan foydalanish kompetensiyasini tarkib toptirish	122
<i>Narmatova Fotima Dilshod qizi</i>	
Organizing Physics Lessons in General Education Schools Based on Gamification Elements.....	127
<i>Y. A. Mamatokhunov, U. S. Ismoilov, M. A. Muxtorjonova</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda mantiqiy tafakkurni rivojlantirishda didaktik o'yinlarning samaradorligi....	129
<i>Meyliyeva Sevinch Bozor qizi</i>	
Anoreksiyasi va bulimiyaning psixologik determinantlari hamda klinik jihatlari	132
<i>Askarova Nargiza Abdivaliyevna, To'raqulova Sevinch Sattorjon qizi</i>	
Koxlear implantli bolalar fonematik eshituvini shakllantirish asosida tovush talaffuzini shakllantirish	136
<i>Bozorov Otabek Yo'lchi o'g'li, Yakubova Asalxon Ulug'bek qizi</i>	
Qisqa masofaga yuguruvchi yosh sportchilarning kuch va tezlik-kuch ko'rsatkichlarini rivojlantirishda yillik rejalashtirish samaradorligi	139
<i>Eshpulatov Jamshid Nuraliyevich</i>	
Разработка модуля автопрокторинга для платформ дистанционного обучения на основе компьютерного зрения и анализа активности пользователя	144
<i>Дустқобилов Акмал Бобомуродович</i>	
Определение нарушений академической честности на онлайн-экзаменах на основе компьютерного зрения: алгоритм и эффективность модуля камерaproctor.....	149
<i>Дустқобилов Акмал Бобомуродович, Маматов Ислombек Ильесович</i>	
Zamonaviy ta'limda sun'iy intellekt texnologiyalari: imkoniyatlar, muammolar va istiqbollar	154
<i>Delov To'liqin Erkinovich, Gulmirzayeva Zulayho Ko'klanboy qizi</i>	
Ijtimoiy tarmoqlarning talaba yoshlar psixologiyasiga ta'siri	160
<i>Saidakbarova Nigora Abduraxim qizi</i>	
Talabalarni ijtimoiy-pedagogik faoliyatga tayyorlashning besh blokli pedagogik modeli	165
<i>Amonov Mirjon Namozovich</i>	
O'smirlarning raqamli texnologiyalarga qaramligi va uning psixologik salomatlikdagi o'rni.....	170
<i>Nurmatov Nurhayot Nurziyot o'g'li, Normamatova Aziza Ibroxim qizi</i>	
Qizlarda erta nikohning psixologik omillari va sabablari	174
<i>Sodiqova Gulbarno Odiljon qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida o'quv motivlarini shakllantirishning pedagogik imkoniyatlari	178
<i>Jumayeva Guzal Xayriddin qizi</i>	
Maktabgacha va kichik maktab yoshidagi bolalarda barmoqlar harakati mashqlari asosida kichik motorika va harakat koordinatsiyasini rivojlantirish	183
<i>Mirzakarimov Yuldashboy Abdinabiyevich</i>	
Globalashuv sharoitida yoshlar tashkilotlari orqali milliy o'zlikni anglashni shakllantirishning pedagogik strategiyalari.....	187
<i>Axralova Marg'uba Akmalxanovna</i>	
Tarbiya fani asosida o'quvchilarda huquqiy kompetentlikni rivojlantirish imkoniyatlari	191
<i>Jumanova Xafiza Xoliqulovna</i>	
Zamonaviy ilmiy-texnika taraqqiyoti sharoitida texnologik ta'lim mazmunini STEM yondashuvi asosida integratsiyalash va talabalarning texnik fikrlash kompetensiyasini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish	196
<i>Imanov Baxtiyor Berdiyevich, Qulmamatova Xurshida Abduxamidovna, Barataliyeva Nasiba Maxmadaminovna</i>	
Ijodiy kompetensiyalarni shakllantirishga yo'naltirilgan o'quv jarayonining mazmuniy ta'minoti	202
<i>Kubayeva Mavluda Baxtiyor qizi</i>	

The Influence of a Competency-Based Approach on Educational Quality in Physics Instruction	205
<i>A. Xakimov, Yorqinjon Abduraimjanovich Mamatokhunov, M. A. Ne'matova</i>	
Umumta'lim maktablarida o'quvchilarning ekologik savodxonligini shakllantirishning amaliy holati	208
<i>Majitov Turg'unali Anvar o'g'li</i>	
Maktabgacha ta'lim tarbiyalanuvchilariga ingliz tilini o'rgatishning pedagogik va psixologiyistik xususiyatlari.....	214
<i>Ismoilova Muattar Ilyosovna</i>	
Sharq mutafakkirlarining yoshlarni mehnat va kasb-hunarga o'rgatish bo'yicha qarashlari.....	219
<i>Alqarov Qodir Xoimatovich, Irmatov Pirmuhammad Normat o'g'li</i>	
Metallar mavzusini interfaol metodlar asosida o'qitish orqali o'quvchilar kreativligini oshirish	222
<i>Murodova Sayyora Qanoatovna</i>	
Moliyaviy terminlarni tarjima qilishning metodologik muammolari.....	226
<i>Norboeva Dilafuz Djumaqulovna, Suvonov Ozodbek Jamshid o'g'li</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida yakuniy nazorat jarayonlarini sun'iy intellekt texnologiyalari asosida tashkil etishning afzalliklari	230
<i>Abdunabiyeva Kamola Mansurovna</i>	
Pedagogik ta'limda AI-tutor texnologiyalaridan foydalanish: o'zaro ta'sir mexanizmi va samaradorlik tahlili	236
<i>Abdunabiyeva Maftunaxon Solijon qizi</i>	
Talabalarda prokrastinatsiyani kamaytirishning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari	240
<i>Kozimov Sayfullah Maxammadjon o'g'li</i>	
Kompetensiyaviy yondashuv asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'quv-bilish faoliyatini rivojlantirish.....	245
<i>Raximov Zokir Toshmirovich</i>	
Yosh voleybolchilarning umumiy va maxsus jismoniy tayyorgarliklarini oshirishning pedagogik asoslari	249
<i>Temirov Shoirbek Raimjonovich</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida boshqaruv jarayonlari mexanizmlarini takomillashtirish.....	253
<i>Kimsanova Rahnamo Solijonovna</i>	
Milliy kurash vositasida yoshlarning irodaviy sifatlarini rivojlantirish.....	257
<i>Muratov Muzaffar Shermamatovich</i>	
Xavotirlanish muammosining psixologik-pedagogik adabiyotlarda o'rganilganligi va o'smirlilik davrining psixologik xususiyatlari	261
<i>Mutalibjonov Nurillo Iroiljon o'g'li</i>	
Bo'lajak pedagoglarda kreativ tafakkurni rivojlantirishning innovatsion va refleksiv asoslari	264
<i>Oblayeva Lobar Erdonovna</i>	
STEM Education Technology: Physics Teaching Methodology and Future Innovations	268
<i>Yorqinjon Abduraimjanovich Mamatokhunov, Odinakhon Sotvoldiyeva Abdumannob qizi</i>	
Mustaqil ta'limni tashkil etishning nazariy asoslari	272
<i>Qurbonova Buzaynab Nurmuxammadiyevna</i>	
Maktabgacha tarbiya yoshda bolalar kognitiv sohasining tadqiq qilinishi.....	276
<i>Raxmonova Shaxrizoda Laziz qizi</i>	
Modernization of Physics Teaching Methodology Based on Stream Integration in Vocational Schools.....	279
<i>S. Z. Zaynobiddinov, Yorqinjon Abduraimjanovich Mamatokhunov, Z. M. Orifjonova</i>	
Cultural Competence as a Core Component of Foreign Language Teaching: Theoretical Foundations and Pedagogical Integration	282
<i>Shahlo Obidova</i>	
Pedagogika oliy ta'lim muassasalarida talabalarning akmeologik madaniyatini rivojlantirishda ART-pedagogik texnologiyalardan foydalanish.....	286
<i>Shodmonova Shoirsa Saidovna, Sharifova Dildora Shavkiddin qizi</i>	
Talabalarning to'garak mashg'ulotlari orqali ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish yo'llari	290
<i>Turakulova Feruza Mamadoli qizi</i>	

Boshlang'ich sinf o'quvchilariga ona tili fanini o'qitishda kreativlik qobiliyatini rivojlantirishning pedagogik-psixologik shart-sharoitlari	294
<i>Xoliyeva Sevara Rustam qizi</i>	
Texnologiya darslarida raqamli texnologiyalar vositasida o'quvchilarning tadbirkorlik ko'nikmalarini shakllantirish metodikasi.....	298
<i>Xudoyberdiyeva Nilufar Raximqulovna</i>	
Umumta'lim maktablari musiqa darslarida media-kontentlardan foydalanib o'quvchilarda estetik didni shakllantirish.....	302
<i>Xudoyqulov Asilbek Aziz o'g'li</i>	
Педагогические стратегии профилактики раннего профессионального выгорания у студентов-медиков (в условиях высокой информационной нагрузки)	305
<i>Асророва Мафтунабегим Махаммадризо кизи</i>	
Формирование самоотношения у подростков, переживших насилие	308
<i>Кушакова Наргиза Исламбаевна, Азаркова Миланика Дмитриевна</i>	
Изучение развития эпистемических знаний у учащихся 5-го класса в педагогико-психологической литературе.....	311
<i>Нехочина Лола Шахобиддиновна</i>	
Когнитивные уровни читательской деятельности в заданиях PIRLS: типология, процессы понимания и система оценивания.....	314
<i>Нуруллаева Шахло Уктамовна, Александра Валерьевна Шаркова</i>	

HADISLAR YORDAMIDA BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARIDA MA'NAVIY- AXLOQIY SIFATLARNI SHAKLLANTIRISH

Akaboyeva Malika Raxmatovna

Oriental universiteti Pedagogika fakulteti 1-kurs magistranti

Annotatsiya: Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ma'naviy-axloqiy sifatlarni shakllantirish jarayonida hadislardan foydalanishning pedagogik ahamiyati, metodlari va vositalari ilmiy jihatdan tahlil qilinadi. Shuningdek, hadislarining bolalar tarbiyasidagi o'rni hamda ularni o'quvchilarning yosh xususiyatlariga mos ravishda qo'llash usullari yoritiladi.

Kalit so'zlar: ma'naviyat, axloqiy tarbiya, hadis, boshlang'ich ta'lim, pedagogika, qadriyat, tarbiya metodlari.

Abstract: The pedagogical significance, methods, and tools of using hadiths in the process of developing spiritual and moral qualities among primary school students are scientifically analyzed. In addition, the role of hadiths in children's upbringing and approaches to their application according to learners' age characteristics are discussed.

Key words: spirituality, moral education, hadith, primary education, pedagogy, values, educational methods.

Аннотация: Рассматриваются педагогическое значение, методы и средства использования хадисов в процессе формирования духовно-нравственных качеств у учащихся начальных классов. Также анализируется роль хадисов в воспитании детей и способы их применения с учётом возрастных особенностей обучающихся.

Ключевые слова: духовность, нравственное воспитание, хадис, начальное образование, педагогика, ценности, методы воспитания.

KIRISH

Zamonaviy ta'lim tizimida barkamol shaxsni tarbiyalash ustuvor vazifa sifatida e'tirof etilmoqda. Globallashuv jarayonlari, axborot oqimining keskin ortishi, raqamli texnologiyalarning hayotimizga chuqur kirib borishi yosh avlod tarbiyasiga yangicha yondashuvlarni talab etmoqda. Ayniqsa, boshlang'ich sinf o'quvchilarida ma'naviy-axloqiy sifatlarni shakllantirish muhim pedagogik jarayon bo'lib, bu davrda berilgan tarbiya insonning butun hayoti davomida uning dunyoqarashi, xulq-atvori va ijtimoiy faolligida namoyon bo'ladi.

Bugungi kunda yoshlar ongiga turli yot g'oyalar, individualizm, befarqlik va ma'naviy bo'shliq xavfi ta'sir etayotgan bir sharoitda ularni milliy va umuminsoniy qadriyatlar asosida tarbiyalash dolzarb masalaga aylanmoqda. Shu jihatdan, ta'lim-tarbiya jarayoniga milliy-ma'naviy merosimizni, xususan, Muhammad (islom payg'ambari) hadislarini integratsiya qilish muhim pedagogik ahamiyat kasb etadi. Hadislar insonni ezgulikka, halollikka, mehr-oqibatga undovchi, qisqa va lo'nda, bolalar ongiga oson singadigan ibratli g'oyalarni o'zida mujassam etgan manba sifatida alohida o'rin tutadi.

Shuningdek, davlatimiz tomonidan ilgari surilayotgan ma'naviy-ma'rifiy islohotlar, yoshlar tarbiyasiga qaratilgan e'tibor, ta'lim tizimini milliy qadriyatlar asosida takomillashtirishga oid konseptual yondashuvlar ushbu masalaning ilmiy va amaliy ahamiyatini yanada oshirmoqda. Boshlang'ich ta'lim bosqichida hadislar asosida olib borilgan tarbiyaviy ishlar o'quvchilarda nafaqat axloqiy fazilatlarini, balki ijtimoiy mas'uliyat, hurmat, bag'rikenglik va vatanparvarlik kabi sifatlarni shakllantirishda samarali vosita bo'lib xizmat qiladi.

Shu bois, boshlang'ich sinf o'quvchilarida ma'naviy-axloqiy sifatlarni shakllantirishda hadislardan foydalanishning nazariy asoslari va amaliy mexanizmlarini o'rganish bugungi kun pedagogikasining dolzarb yo'nalishlaridan biri hisoblanadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ma'naviy-axloqiy sifatlarni shakllantirish masalasi pedagogika, psixologiya va ma'naviyatshunoslik yo'nalishlarida keng o'rganilgan bo'lib, ushbu yo'nalishda olib borilgan ilmiy tadqiqotlar mazkur muammoning nazariy va amaliy asoslarini yoritib beradi.

Avvalo, Sharq mutafakkirlari merosida axloqiy tarbiya masalalari muhim o'rin egallaydi. Jumladan, Abu Nasr Forobiy o'zining "Fozil odamlar shahri" asarida komil insonni tarbiyalashda axloqiy fazilatlarining ustuvorligini ta'kidlaydi. Abu Rayhon Beruniy esa inson kamolotida bilim va axloq uyg'unligining ahamiyatini asoslab beradi. Abu Ali ibn Sino asarlarida tarbiya jarayonida odob-axloq qoidalarini shakllantirishning psixologik jihatlari yoritilgan.

Hadis ilmi va uning tarbiyaviy ahamiyati masalasi Imom Buxoriy, Imom Termiziy kabi allomalar merosida o'z aksini topgan. Ularning hadis to'plamlari insoniy fazilatlarini shakllantirishda asosiy manba bo'lib xizmat qiladi. Hadislarda ilgari surilgan halollik, rostgo'ylik, sabr, mehr-oqibat kabi qadriyatlar bugungi pedagogik jarayonda ham o'z ahamiyatini yo'qotmagan.

Zamonaviy o'zbek pedagog olimlari ham ushbu masalani turli jihatlarida tadqiq etganlar. Xususan, ma'naviy-axloqiy tarbiya muammolari Abdulla Avloniy asarlarida keng yoritilib, u "Turkiy guliston yoxud axloq" asarida axloqiy tarbiyani milliy qadriyatlar asosida tashkil etish zarurligini asoslaydi. Shuningdek, pedagogika sohasidagi zamonaviy tadqiqotlarda boshlang'ich ta'limda integrativ yondashuv, ya'ni dars jarayoniga ma'naviy merosni singdirish orqali o'quvchilarda ijobiy sifatlarni shakllantirish masalalariga alohida e'tibor qaratilmoqda.

Psixologik tadqiqotlarda esa bolalik davrining, ayniqsa, 6–10 yosh oralig'ining shaxs kamolotidagi hal qiluvchi bosqich ekani ta'kidlanadi. Bu davrda berilgan axloqiy tarbiya bola ongida barqaror qadriyatlar tizimini shakllantiradi. Shu bois, qisqa, lo'nda va mazmunan chuqur bo'lgan hadislarni o'quv jarayoniga moslashtirish pedagogik jihatdan samarali vosita sifatida qaraladi.

Shu bilan birga, xalqaro tadqiqotlarda ham qadriyatlarga asoslangan ta'lim (values-based education) konsepsiyasi doirasida ma'naviy-axloqiy tarbiya masalalari o'rganilib, unda diniy va madaniy merosdan foydalanish ijobiy natijalar berishi qayd etilgan.

Mavjud ilmiy adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, boshlang'ich sinf o'quvchilarida ma'naviy-axloqiy sifatlarni shakllantirishda hadislardan foydalanish ilmiy jihatdan asoslangan, pedagogik jihatdan samarali va amaliy ahamiyatga ega yo'nalish hisoblanadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot jarayonida ma'lumotlar ilmiy adabiyotlar, pedagogik manbalar, hadis to'plamlari hamda boshlang'ich ta'limga oid metodik materiallarni tahlil qilish orqali olindi. Shuningdek, kuzatish va taqqoslash usullaridan foydalanildi. Olingan ma'lumotlar qiyosiy-tahliliy yondashuv asosida qayta ishlanib, hadislardan foydalanishning o'quvchilarning ma'naviy-axloqiy sifatlarini shakllantirishdagi samaradorligi baholandi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Mazkur tadqiqot doirasida boshlang'ich sinf o'quvchilarida ma'naviy-axloqiy sifatlarni shakllantirishda hadislardan foydalanishning samaradorligi nazariy va amaliy jihatdan tahlil qilindi. O'quv jarayoniga maqsadli ravishda hadislarni integratsiya qilish orqali o'quvchilarning axloqiy qarashlari, xulq-atvori va ijtimoiy munosabatlarida sezilarli ijobiy o'zgarishlar kuzatildi. Xususan, qisqa va mazmunli hadislarni dars jarayonida qo'llash o'quvchilarda yaxshilik va yomonlikni farqlash, o'z xatti-harakatlarini baholash hamda atrofdagilarga nisbatan hurmat bilan munosabatda bo'lish ko'nikmalarini shakllantirdi.

Tajriba-sinov ishlari natijalari shuni ko'rsatdiki, hadislar asosida tashkil etilgan tarbiyaviy faoliyat o'quvchilarning nafaqat bilim darajasini, balki ularning ma'naviy ongini ham rivojlantiradi. Masalan, "rostgo'ylik", "halollik", "mehr-oqibat" kabi tushunchalar oddiy nazariy izohdan ko'ra hadislar orqali berilganda, o'quvchilar tomonidan tezroq o'zlashtirildi va amaliy xulq-atvoriga ko'chdi. Bu esa hadislarining didaktik jihatdan qulay, tarbiyaviy ta'siri esa yuqori ekanligini ko'rsatadi.

Muhokama jarayonida aniqlanishicha, boshlang'ich sinf o'quvchilarining yosh xususiyatlari – taqlidga moyillik, obrazli fikrlashning ustunligi hamda hissiy ta'sirchanlik – hadislarining samarali o'zlashtirishiga qulay sharoit yaratadi. Ayniqsa, hadislarini hayotiy misollar, sahna ko'rinishlari, rolli o'yinlar va muammoli vaziyatlar bilan uyg'unlashtirish ularning ta'sir kuchini yanada oshiradi. Shu bilan birga, o'quvchilarning o'z kundalik hayotida hadis mazmuniga mos xulq-atvorni namoyon eta boshlashi kuzatildi.

Tahlillar shuni ham ko'rsatadiki, hadislar asosida olib borilgan tarbiya ishlari sinf jamoasida ijobiy psixologik muhitni shakllantirishga xizmat qiladi. O'quvchilar o'rtasida o'zaro yordam, hurmat, bag'rikenglik kabi ijtimoiy ko'nikmalar rivojlanadi, nizoli vaziyatlar kamayadi. Bu esa ta'lim samaradorligiga ham bevosita ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Shu bilan birga, muhokama jarayonida ayrim muammolar ham aniqlangan. Jumladan, barcha o'qituvchilarning hadislarini pedagogik jihatdan to'g'ri talqin qilish va ularni dars jarayoniga integratsiya qilish bo'yicha yetarli metodik tayyorgarlikka ega emasligi, shuningdek, mos o'quv-metodik qo'llanmalarning yetishmasligi

ushbu yo'nalishdagi ishlarning samaradorligini cheklashi mumkin. Bundan tashqari, hadislarni noto'g'ri yoki yuzaki talqin qilish tarbiyaviy maqsadga erishishga salbiy ta'sir ko'rsatishi ehtimoli ham mavjud.

Umuman olganda, olib borilgan tadqiqot natijalari boshlang'ich sinf o'quvchilarida ma'naviy-axloqiy sifatlarni shakllantirishda hadislardan foydalanish yuqori samaradorlikka ega ekanligini tasdiqlaydi. Ushbu yondashuvni yanada takomillashtirish uchun o'qituvchilarning metodik kompetensiyasini oshirish, maxsus o'quv dasturlari va didaktik materiallarni ishlab chiqish hamda ota-onalar bilan hamkorlikni kuchaytirish zarur hisoblanadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ma'naviy-axloqiy sifatlarni shakllantirish uzluksiz ta'lim tizimining eng muhim yo'nalishlaridan biri bo'lib, bu jarayonni samarali tashkil etishda milliy va diniy merosdan oqilona foydalanish alohida ahamiyat kasb etadi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, Muhammad (islom payg'ambari) hadislarini ta'lim-tarbiya jarayoniga integratsiya qilish o'quvchilarda halollik, rostgo'ylik, mehr-oqibat, hurmat va mas'uliyat kabi muhim axloqiy sifatlarni shakllantirishda samarali vosita bo'lib xizmat qiladi.

Hadislarning qisqa, lo'nda va mazmunan chuqur ekanligi ularni, ayniqsa, boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun qulay didaktik materialga aylantiradi. Ularni hayotiy misollar, interfaol metodlar, rolli o'yinlar va muammoli vaziyatlar bilan uyg'unlashtirish orqali o'quvchilarning nafaqat bilim darajasi, balki axloqiy ongi va ijtimoiy xulq-atvori ham rivojlanadi. Natijada, o'quvchilar o'z xatti-harakatlariga tanqidiy yondashish, to'g'ri qaror qabul qilish va jamiyatda munosib o'rin egallashga tayyor bo'lib boradi.

Shu bilan birga, mazkur yo'nalishda olib boriladigan ishlarning samaradorligi ko'p jihatdan o'qituvchining metodik tayyorgarligi, darslarni to'g'ri tashkil etishi hamda ota-onalar bilan hamkorlik darajasiga bog'liq ekanligi aniqlandi. Demak, hadislar asosida ma'naviy-axloqiy tarbiyani rivojlantirish uchun o'qituvchilar malakasini oshirish, zamonaviy pedagogik texnologiyalar asosida metodik qo'llanmalar yaratish va oilaviy tarbiya bilan uzviy integratsiyani ta'minlash zarur.

Umuman olganda, boshlang'ich ta'lim bosqichida hadislardan foydalanish o'quvchilarning barkamol shaxs sifatida shakllanishiga mustahkam zamin yaratadi. Ushbu yondashuvni tizimli ravishda joriy etish va ilmiy asosda takomillashtirish kelajak avlodning ma'naviy yetuk, ijtimoiy faol va mas'uliyatli bo'lib voyaga yetishiga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Abdulla Avloniy. Turkiy guliston yoxud axloq. - Toshkent: O'qituvchi, 1992.
2. Abu Nasr Forobiy. Fozil odamlar shahri. - Toshkent: Fan, 1993.
3. To'xtaxo'jayev. Pedagogika nazariyasi. - Toshkent: O'qituvchi, 2010.
4. Qodirov. Tarbiya nazariyasi. - Toshkent: Fan, 2009.
5. Yo'ldoshev. Ta'lim samaradorligini oshirish texnologiyalari. - Toshkent, 2015.
6. Xoliqov. Pedagogik mahorat. - Toshkent: Iqtisod-moliya, 2012.
7. Ishmuhamedov. Innovatsion pedagogik texnologiyalar. - Toshkent: Fan, 2017.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №5(4)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.